

regis.com/WordPress/almadapaper/ (index.php)

(gal.php/) اليوم الصور

(mecontact.php/) اتصل بنا

(view.php?cat=219003/) من نحن

(file.php?action=sub&cat=5302) (نسخة الكترونية) 5040 عدد اليوم :

(index.php)

العدد 3527

نوري جعفر و الكتاب المترجم الضائع

ب آراء وأفكار (2015/12/19 12:01:00) (Newscat.Php?Cat=3) ص

تصغير الخط

تكبير الخط

0 like

1953 0 (Print.Php?Cat=141181) طباعة

لقد عرفنا نوري جعفر مؤلفاً ولكنه مترجم ايضاً. حيث ترجم كتاب "السلطة والفرد" لبرتراند رسل عام 1951م. ولدينا رؤية تحليلية حول هذا الكتاب وردت في كتابنا المخطوط "العلاقة المحورية بين العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية". نوري جعفر لديه كتاب ترجمه عن اللغة الانكليزية وهو كتاب مؤلف باللغة الالمانية وترجم الى لغات عديدة. وهو حلقة في سلسلة من الكتب التي نشرتها جامعة برنستن الامريكية عام 1987 في موضوع "علم فسلفة الاعصاب والسلوك". والكتاب من تأليف "هيرمن سجون" وهو بعنوان "الاتجاه المكاني - السيطرة المكانية في سلوك الحيوانات والانسان".

وقد تحدث عنه نوري جعفر في مجلة آفاق عربية العدد الاول - كانون الثاني 1987 على انه قام بترجمته ولكن الكتاب المترجم هذا فُقد ولم نجد له اثر في اثار الدكتور العالم نوري جعفر. الكتاب طبعاً يتناول قضية العلاقة المتبادلة والتأثير المتقابل بين الكائنات الحية على اختلاف مستويات تطورها من الناحية البيولوجية وبين ظروفها البيئية المباشرة من ناحية قدرة كل منها على القيام بالتكيف الافضل للظروف البيئية المحيطة وتكيفها ايضاً في حالة الانسان بالاستناد الى اجهزتها الفسلجية الموضوع الاساسية للعالم جعفر. التي نشأت وتطورت كما يشير العالم جعفر نتيجة ذلك التفاعل والاثر المتبادل لتحقيق التكيف الافضل والأدق للمحافظة على الحياة في معركة الصراع من اجل البقاء وبقاء الأصلح عن طريق عملية الانتخاب الطبيعي.

وهذا يدل على قناعة كاملة لدى نوري جعفر بعملية الانتخاب الطبيعي. ويشير العالم نوري جعفر في ترجمته للكتاب على ان موضوعه الرئيس "الاتجاه المكاني" للكائن الحي بمعنى "التفاعل مع البيئة المحيطة" ليس في جوهره بعد التحليل الدقيق ظاهرة ميكانيكية عارضة بل هو : نزعة بايولوجية عامة ترمي دوماً وابدأ نحو تحقيق غرض معين يندرج ضمن اطار المحافظة على الحياة واستمرار طورها في المملكة الحيوانية. على وجه العموم وفي كل نوع من انواعها بصورة خاصة. ومع ان الحيوان قد يخفق في تحقيق الغرض المنشود احياناً الامر الذي قد يؤدي بحياته الا ان الحياة تبقى صاعدة متدفقة سائرة دائماً وابدأ الى الاعلى والامام.

ويبدو ان اختيار نوري جعفر لهذا الكتاب كان انطلاقاً من اهتمام صاحب الكتاب "هيرمن سجون" بنظرية الارتقاء. فالانواع الحيوانية التي حاولت عبثاً مغالبة الطبيعة قد خلفت وراءها انواعاً جديدة أكثر تطوراً وقدرة على التكيف والارتقاء. فاهتمام العالم جعفر يدل على اهمية نظرية التكيف والارتقاء بمعنى نظرية التطور لديه. والتي كان في حينها اهتمام العالم محصوراً فيها على نطاق اضيق. في حين تحتل النظرية اليوم مجالاً كبيراً في عالم الفكر المعاصر. فكان نوري جعفر في حينه احد الذين اهتموا بالموضوع كثيراً في وقت ما كان الاهتمام كما اليوم.

وهنا نسجل هذا الراي المهم في الترجمة للدكتور نوري جعفر والذي يجب ان يستفيد منه المترجمون استفادة قصوى حيث يقول ما نصه: " ان مسألة الترجمة من لغة الى اخرى مسألة محفوفة بكثير من المزالق والصعوبات الناجمة في الاصل عن الاختلاف في التراكيب اللغوية وفي المصطلحات ويتعقد الامر كثيراً اذا كانت الترجمة منقولة من لغة وسطى اخرى ثالثة كما هو الحال في الكتاب الذي نضع ترجمته العربية بين يدي القارئ. واذا كانت الترجمة من لغة اوربية الى اخرى كالالمانية والفرنسية والانكليزية مثلاً محفوفة بمخاطر وصعوبات. فان الامر يصبح اكثر تعقيداً في الترجمة من اي من تلك اللغات الى العربية بفعل الاختلاف الملحوظ في تركيب العبارات والجمل وفي افتقار العربية الى المصطلحات العلمية الحديثة وبخاصة في علم فسلفة الاعصاب الذي هو محور الكتاب. وهذا هو الذي يجعل الترجمة العربية النصية المنسوجة على نسق الاصل باللغة الاجنبية تبدو مهلهلة ومفككة السبك وغامضة المعنى في كثير من الاحيان. وهذا يصدق على تسلسل الجمل والعبارات. وقد حاولنا تجنب ذلك على القدر المستطاع مع توشي الدقة وسلامة التعبير والابتعاد عن التنطع والتحدلق في استخدام

المصطلحات كي لا نفوت على القارئ غير المختص بالدرجة الاولى والاهم فرصة الانتفاع بهذا السفر القيم* ونلاحظ من خلال هذه الرؤية حول الترجمة النقاط التالية:

- 1- الانتباه للاختلاف في التراكيب اللغوية والمصطلحات بين اللغتين اللتين تتم منهما الترجمة خصوصا في الترجمات العلمية.
- 2- اذا كانت الترجمة عن لغة بسيطة فالصعوبة تكون اكبر. ففي هذا الكتاب المؤلف بالالمانى والذي ترجمه نوري جعفر عن الانكليزية فاصبح من الالمانى الى الانكليزية — العربي. فالاختلاف في التركيب والمصطلح يكون اصعب وادق. وانا اشير الى قصة اغفلها الدكتور نوري جعفر ولم يذكرها. وهي ان الترجمة عن لغة بسيطة تؤدي الى فقدان بعض التراكيب بمعنى تحدث عملية فقد شبيهة بعملية الفقد التي تحصل بالتيار الكهربائي عند انتقاله عبر سلك مطول اكثر من اللازم اما اذا كان انتقال التيار عبر سلك قصير فسيقل الفقد وهكذا الترجمة عند الترجمة من اللغة الاصلية يكون الفقد اقل. ولكن عند الترجمة من لغة بسيطة اخذت عن الاصلية الى لغة اخرى يكون الفقد في المصطلح اكبر.
- 3- الترجمة العلمية من لغة اوربية الى عربية تكون صعبة لانفتار العربية الى المصطلحات العلمية الحديثة. وهذا يفرض على المهتمين في المجال الترجمي وخصوصا في المجال العلمي ان يجدوا المصطلح وان يوجدوه كي تكون العربية غنية في الترجمات العلمية عن اللغات العالمية.
- 4- بسبب افتقار العربية الى المصطلح العلمي الدقيق الموازي لنظيره في اللغة العالمية المترجم عنها يجد جعفر ان الترجمة تبدو مهلهلة ومفككة السبك وغامضة المعنى.
- 5- فيجب على المترجم ان يتجنب غموض المعنى في الترجمة وتفكك السبك على القدر المستطاع مع توشي الدقة وسلامة التعبير والابتعاد عن التنطع والتحذلق في استخدام المصطلح. وهنا يدعو جعفر الى الترجمة بتصريف كي تكون مستساغة من قبل المتلقي واي متلقي. وهنا يفاجئنا نوري جعفر بأن تكون الترجمة مناسبة بشكل اكبر واهم للقارئ غير المختص فيقول ما نصه (بالدرجة الاولى والاهم) فهو: اي المتلقي للترجمة العلمية للقارئ غير المختص اهم بالنسبة لنوري جعفر من القارئ المختص. وبعبارة اخرى يدعو نوري جعفر من خلال هذه الرؤية الى تبسيط العلوم. كي يتمكن القارئ غير المختص من الفهم قدر الامكان حتى وان كان في المجالات البعيدة كل البعد عن تخصصه كما في موضوع هذا الكتاب (علم فسلجة الاعصاب). فالمترجم عليه اختيار المصطلحات البسيطة البعيدة عن التكلفة كي يتمكن غير المختص من الافادة منها بمعنى حتى الاديبي او الشاعر او المهندس عندما يطلع على هذا الكتاب فلبساطة مفرداته المستخدمة من قبل المترجم يستطيع فهمه القارئ. وبسبب تركيزات نوري جعفر على موضوع العلاقة بين العلوم التطبيقية (العلمية الصرفة) والانسانية نراه يعتبر ان الافادة من الترجمة يجب ان تشمل القارئ غير المختص بدرجة اولى واهم. للاسف لم نجد من خلال بحثنا في تراث نوري جعفر شيئا من هذا الكتاب المترجم عن اللغة الالمانية. وهذه دعوة للباحثين ان يبحثوا في هكذا عناوين مهمة تناسها الزمان كي تكون شاهدا لاجيالنا القادمة على دراستنا لتراث هؤلاء العلماء والإفادة منه قدر الإمكان.

اترك تعليقك

الاسم

5b79c41819

تغيير رمز التحقق

رمز التحقق

ادخل رمز التحقق

التعليق

اقصى عدد للتعليق 255 حرف

ارسل التعليق